

Современные критерии диагностики хронического эндометрита: роль иммуногистохимии и молекулярных методов в повышении точности выявления патологии

Мадаминова Лайло Матякубовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт (Ташкент, Узбекистан)

Актуальность. Хронический эндометрит — нередко недооцениваемое заболевание, которое может быть причиной бесплодия, привычного невынашивания беременности и неудач программ ЭКО. Его скрытое течение и неспецифическая симптоматика затрудняют своевременную диагностику. Стандартные гистологические методы не всегда позволяют достоверно выявить характерные изменения эндометрия. В связи с этим растёт интерес к внедрению более чувствительных и специфичных методов, таких как иммуногистохимическое окрашивание и молекулярно-биологическая диагностика, что обуславливает научную и клиническую значимость настоящего исследования.

Цель исследования. Оценить диагностическую эффективность иммуногистохимических и молекулярных методов в выявлении хронического эндометрита у женщин с нарушениями репродуктивной функции.

Материалы и методы. Обследовано 60 пациенток репродуктивного возраста с клиническими признаками бесплодия и неудач имплантации в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Всем пациенткам проведена пайпель-биопсия эндометрия в лютеиновую фазу цикла. Морфологическая оценка осуществлялась стандартным методом окрашивания гематоксилин-эозином. Дополнительно выполнялось иммуногистохимическое окрашивание с применением антител к CD138 для верификации плазматических клеток. Также у части пациенток проведён ПЦР-анализ на наличие бактериальной.

Результаты. При стандартной гистологии признаки хронический эндометрит были обнаружены у 18 (30%) пациенток, тогда как применение иммуногистохимии позволило выявить характерные изменения у 34 (57%) женщин. Использование полимеразная цепная реакция (ПЦР) -диагностики дополнительно выявило скрытые инфекции у 22 (36,7%) пациенток с подтверждённым хронический эндометрит, что позволило скорректировать тактику терапии. Совокупное применение методов повысило точность диагностики до 73,3%, в сравнении с 30% при использовании только морфологических критериев.

Выводы. Иммуногистохимическая диагностика с применением маркера CD138 в сочетании с молекулярно-биологическими методами значительно повышает чувствительность и специфичность выявления хронического эндометрита. Комплексный подход к диагностике позволяет своевременно определить причину репродуктивных нарушений и индивидуализировать терапию, улучшая прогноз у пациенток с бесплодием и неудачами ВРТ.